
Persona ficta. Schiller, Hegel, Nietzsche y el papel del coro en la tragedia ática

Gabriel Aranzueque

Abstract: Is it possible to represent, effectively, the potestas of the multitude? Can its impetus—its fearsome power, its wild inertia—be modelled, or modulated, ethically, aesthetically, politically or religiously? And its convivium, or communitas—that which gathers and reinforces its necessary plurality—can these be outlined, at least, in a single figure? Could this last be a feigned or artificial person, or a moral one? Could that be the role of the tragic chorus? Or if not, what would that say to us, historically, about the efficacy of dramaturgy in the West in terms of structuring the city or the State, and what would its masks show us with respect to the limits of political representation? Taking our cue from Schiller's aesthetic conception, and from Hegel and Nietzsche's rejoinders on the subject of the tragic chorus, we mean to address these and other questions in what follows below.

Keywords: theatre, chorus, revolution, multitude, people, political representation.

Es bien conocido el escaso apasionamiento que produjo en Schiller desde un primer momento el entusiasmo revolucionario francés. Sus lecciones en Jena durante el verano de 1789 sobre el sentido y el fin de la historia universal coincidían en el país galo con acontecimientos llamados también en un futuro a significarse como clásicos: la constitución de la Asamblea Nacional del 20 de julio, la derogación del sistema feudal del Antiguo Régimen del 4 de agosto o la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de finales de ese mismo mes. Evidentemente, Schiller simpatizaba con esos eventos, pero nunca se refirió explícitamente a los mismos en sus lecciones y siempre permaneció tan atento como cauto ante devenir de una revolución que también era conocida en la prensa por la furia de sus linchamientos y de sus ejecuciones atroces. Cuatro años después, tras la ejecución de Louis XVI, Schiller haría público el profundo asco que le causaban esos «miserables siervos de desolladores», como él mismo sentenciaba, sus cabezas sin dirección, sus rudos impulsos sin ley y su satisfacción animal. La experiencia de la tiranía de la masa en Francia había puesto de manifiesto el déficit de experiencia de la *multitudo* y el hecho de que la «libertad temprana», la evolución de las fuerzas vitales elementales, se había desarrollado allí al margen de la «razón tardía», esto es, haciendo caso omiso del ideario de las Luces. Para Schiller, era necesario que los

sentimientos de la voluntad fuesen acompañados por la fortaleza del carácter, del *páthos* ético, pues el mero desfogue de los instintos, por sí solo, como se había evidenciado, conducía necesariamente al caos. El logro de la libertad política, por tanto, precisaba previamente la adquisición de una libertad interior bien asentada, el despojamiento del hombre cotidiano y una educación estético-política que transmitiese previamente el sentido y el gusto de la vida pública. Mientras tanto, ante el gran océano de los hombres, ante la sensualidad de la muchedumbre pidiendo en París la cabeza del rey, Schiller declaraba preferir su pequeña cáscara de avellana, y tratar de lograr allí, en su propio espíritu, la unidad formal de la necesidad material con la ley superior de la razón pura, la armonía estética de lo sensible y de lo ideal, que defendería un par de años después en sus *Cartas*. A su juicio, para resolver en la experiencia el problema de la legislación política, no había por qué participar directamente en la escena del gran destino de la humanidad que parecía significar la revolución, ni quedar apegado por ello a la ciega ley del más fuerte, al furor meramente sensual del hombre salvaje, sino tomar la templada vía del arte y, a través de la belleza, y fundamentalmente a través de la poesía, aproximarse a la verdadera libertad¹.

Para Schiller, como es bien conocido, toda obra poética era un hecho global en el que necesitaban conjugarse el poder de la sensibilidad y la fuerza de las ideas. Pese a la lejanía objetiva de ese plano suprasensible, su tarea como autor dramático consistía en trascender las determinaciones de la realidad efectiva, la contingencia de la facultad de sentir y la ensoñación de la fantasía, con el fin de captar y dar cuerpo escénico al verdadero espíritu de la naturaleza, propiciando así la reconciliación del hombre salvaje, que hacía gala de sus instintos ciegos y de su pujante violencia en las calles de París, y del bárbaro, para quien la mera legalidad debía ser ley o, mejor dicho, para quien lo realmente efectivo debía reducirse al imperio de esa ley. Un objetivo de estas características precisaba lógicamente el concurso de la expresión simbólica y la lección del arte podía conjugar, al menos para Schiller, las contradicciones políticas del alma moderna. Como veremos posteriormente, aquello que no podía alcanzar el pueblo armado en la historia universal, la libertad efectiva, tal vez sí pudiera signarlo la figura teatral del coro trágico, puesta en escena entre lo sensual y lo formal, entre el ser sensible del salvaje y abstracta deontología del bárbaro. Aquello que el acontecer histórico y su ingobernable ma-

terialidad parecían frustrar siempre, quizá al menos pudiera hacerlo manifiesto un nuevo *theatrum philosophicum*.

¿Qué tipo de teatro poseía, para Schiller, esa extraña virtud? En la medida en que el carácter originario de lo manifiesto no podía ser comúnmente expresado, la fuerza configuradora del genio dramático había de buscar los medios que le permitieran traer ante la imaginación una figura acorde con lo significado. Ahora bien, lejos de cualquier pretensión naturalista o de algún criterio de verosimilitud, tanto los instrumentos empleados, los distintos componentes del drama (métrica, música, danza, etc.), como el nexo fundado por el acto creador eran netamente ideales. No debían imitar en los menores detalles a la naturaleza y simular, con ello, una tosca apariencia de verdad, sino obrar como ella, esto es, hacer que el acontecer del espíritu, su drama interno, no fuese otro que el tiempo escénico, la sucesión constante de la acción. En la medida en que su entrelazamiento signara el devenir del ser, su matriz incondicionada, la pieza teatral mostraría su propia seriedad, su impulso emancipador. Pero era cuando menos insólito que un sujeto moderno fragmentado, cuyas determinaciones siempre eran azarosas y contingentes, cuya coincidencia en la idea apenas era un sueño y cuyos principios no lograban conciliarse con sus sentimientos, supiera constituir esa escena, o disfrutarla, toda vez que requería con urgencia una nueva educación estética, que fuese capaz de trocar la necesidad mecánica en libertad, los acontecimientos de París en el advenimiento de una verdadera emancipación. Es obvio que el teatro de Schiller buscaba ese acuerdo largo tiempo olvidado entre el mundo fáctico y el racional; pero era muy consciente del poco juego, artístico y político, que la coyuntura presente daba a tal ideal:

Hasta tal punto está fragmentado lo humano, que es menester andar de individuo en individuo preguntando e inquiriendo para reconstruir la totalidad de la especie. Entre nosotros, dan ganas de afirmar que las fuerzas del ánimo se manifiestan, en la experiencia, separadas y divididas, como la psicología las separa y divide en la representación; vemos no ya sujetos aislados, sino clases enteras de hombres que desenvuelven tan sólo una parte de sus disposiciones, mientras que las restantes, como órganos atrofiados, apenas se manifiestan por señales borrosas. (...) Hase roto el lazo interno de la naturaleza humana; una fatal hostilidad opone unas a otras sus armoniosas fuerzas. El entendimiento intuitivo y el especulativo, hoy enemigos, reclúyense en sus respectivos territorios cuyos límites han empezado a guarnecer envidiosos y desconfiados. (...) Este desmembramiento, iniciado en el hombre interior por el arte y la erudición, lo ha perfeccionado y generalizado el nuevo espíritu de gobierno. (...) En lugar de elevarnos a una vida animal más perfeccionada, nos hemos rebajado a una mecánica vulgar y grosera. (...) Ya no conviene el goce con el trabajo, el medio con el fin, el esfuerzo con la recompensa. Eternamente encadenado a una única partícula del todo, el hombre se educa como mera partícula; lleno sus oídos del monótono rumor de la rueda que empuja, nunca desenvuelve la armonía de su esencia y, lejos de imprimir a su trabajo el sello de lo humano, tórnase él mismo un reflejo de su labor o de su ciencia. (...) La letra muerta toma el puesto del entendimiento vivo².

Schiller ambicionaba que su teatro reintrodujera la actividad reflexiva del espíritu especulativo en el material artístico para ennoblecer la satisfacción de la versátil sensibilidad. Allí donde la cultura instrumental oponía unas

disposiciones a otras, incluso las facultades de un solo individuo entre sí, la poesía dramática pretendía sosegar el antagonismo de las fuerzas escindidas, en favor de un restituido temple moral que resolviese el conflicto descarnado de la multiplicidad, sometido a los influjos de la podredumbre política. Dicho proyecto aspiraba a la configuración de ese ideal, es decir, a la instauración de un nuevo vínculo entre lo posible y lo necesario, entre el yo y sus determinaciones, entre la persona y el Estado. El cumplimiento de ese programa precisaba la realización efectiva de una virtualidad ínsita en el sujeto moral, de un carácter eterno que había de mostrarse invariable en la multiplicidad mundana, sometiéndola a su propia unidad. Para Schiller, el hombre solo existía al transformarse, al afrontar el torrente del cambio; pero solamente en la medida en que permaneciera inalterable, era *él* quien existía, su yo suprasensible, y no simplemente las circunstancias o la materia, el mero contenido físico del tiempo histórico. La representación trágica, que abrigaba la intención de dar a conocer esa posibilidad, se enfrentaba a la siguiente dificultad: la permanencia en el cambio era compelida por dos fuerzas opuestas, a saber, un impulso sensible y otro formal, como hemos visto antes. Su labor, al igual que en el caso de la persona, pasaba por tratar de armonizar ese conflicto entre la inercia material del mundo físico y la libre actividad de la razón, restableciendo la unidad de la naturaleza humana. Para ello, era imprescindible exponer su sublimidad y comprenderla afectivamente, y ahí es donde el sentimiento trágico hacía valer su grandeza, al distender la contradicción entre la variabilidad extensa del mundo y la espontaneidad intensa de la libertad.

Pero, ¿era esto factible en el caso de los objetos sublimes? Schiller defendía la necesidad de poner en escena la acción recíproca (*Wechselwirkung*) entre lo material-sensible y lo espiritual-suprasensible, pues la eficiencia de una instancia, en su opinión, limitaba y, al mismo tiempo, fundamentaba la manifestación de la otra. Su mutua relación era asunto de la razón, y exigía la simultaneidad armónica del influjo dinámico de las emociones y de la necesidad moral de las ideas:

[El hombre] no debe buscar la forma sacrificando su realidad, ni la realidad sacrificando la forma; más bien debe buscar el ser absoluto por medio de un ser determinado, y el ser determinado por medio de uno infinito. Debe enfrentarse con un mundo, porque es persona; y debe ser persona, porque tiene un mundo enfrente. Debe sentir, porque es consciente de sí; y debe ser consciente de sí, porque siente.» Nunca podrá el hombre realizar en experiencia esa idea, ni, por consiguiente, ser hombre en la plena significación de esta palabra, mientras dé satisfacción exclusivamente *a uno* de los dos impulsos o a uno tras otro; pues, si sólo siente, es para él un misterio su persona o existencia absoluta y, si sólo piensa, es para él un misterio su existencia en el tiempo, su estado. Pero si hubiese casos en que el hombre pudiera hacer esas dos experiencias *simultáneamente*, casos en que, a un mismo tiempo, tuviera la conciencia de su libertad y la sensación de su existencia, sintiéndose como materia y a la par conociéndose como espíritu, hallaría en tales casos, y sólo en ellos, una intuición completa de su humanidad; y el objeto que le proporcionase esta intuición sería para él un símbolo de su *cumplido destino*, y, por consiguiente —ya que éste sólo es alcanzable en la totalidad del tiempo—, una exposición del infinito³.

De ahí que la tragedia tuviese que hacer suyo el difícil comercio entre la vida y lo universal. Su aspiración era abiertamente metafísica: suspender el tiempo en el curso escénico, hacer convenir la multiplicidad variable con lo idéntico, el ser absoluto con el devenir. Se trataba de llevar a cabo una unificación (*Vereinigung*) de lo finito con lo infinito, y se pensaba que ello traería consigo la manifestación de un feliz término entre la contingencia y la necesidad, la realidad y la forma, la pasividad y la libertad. Tal empresa, a su vez, exigía voluntad de juego en medio de la lucha, pues el hombre, para Schiller, sólo lo era plenamente cuando aceptaba, con toda seriedad y determinación, el sentido lúdico de su existencia, solazándose en el laberinto del deber y del destino. Sin duda, el teatro podía ser un buen espacio para la escenificación de ese gozoso divertimento con vocación política. El problema era que el bello enlace buscado en el vaivén de la trama no podía llegar a realizarse de todas todas:

Este equilibrio [de la realidad y de la forma] sigue siendo una idea, que la realidad efectiva no puede nunca alcanzar por completo. En la realidad efectiva habrá siempre preponderancia de un elemento sobre otro, y lo más que puede dar de sí la experiencia consistirá en una *oscilación* entre ambos principios, inclinándose más, ora a lo real, ora a lo formal. (...) La experiencia no presenta ejemplo alguno de una acción recíproca tan perfecta; en la experiencia siempre, más o menos, el desequilibrio producirá un defecto y el defecto un desequilibrio⁴.

Por ello, la naturaleza humana solo podía representarse de forma limitada, en conformidad tanto con su esencia, como con el carácter material de los recursos escénicos disponibles. El arte trágico se veía obligado a mostrar distintas degradaciones de la idea de humanidad a través de una diversidad de figuras que, pese a su multiplicidad, apetecía llegar a exponer la energía concordante de las fuerzas sensibles con el espíritu. El problema era trabar adecuadamente el conjunto para llegar a bosquejar una perfección más elevada que cada una de las cualidades individuales; máxime, cuando el resultado era siempre la presentación de una especie particular, nunca la hierofanía de un género puro. Pero semejante totalización era inviable, a la par que potencialmente dramática: la universalidad del ideal eludía su plasmación, y, sin embargo, solo su aprehensión por parte del auditorio convertía la tragedia en algo sublime.

No era otro el dilema que asaltaba a Schiller cuando pensaba en reintroducir el coro en su poesía dramática, como pone de manifiesto en su prólogo a *La dama de Mesina* de 1803. Allí donde lo universal rehuía su manifestación concreta, la masa coral se convertiría en su portavoz. El coro era lo humano general puesto en escena: no un individuo, ni una suma de individuos como en la masa revolucionaria, sino un concepto universal: la humanidad, esto es, no la multitud ciega, sino la comparecencia de un personaje ideal. Es cierto que dicha incorporación no estaba exenta de peligros: la ilusión escénica, el desarrollo de la acción o la necesidad de conmover al espectador podían verse perjudicados por la introducción en la obra de un «cuerpo extraño», de un muro que, hasta cierto punto, la aislaba de la realidad efectiva. Pero eso era paradójicamente lo que realizaba, en su opinión, el atractivo de ese poderoso órgano dramático y político. En la medida

en que su objeto consistía en arraigar la tragedia, y con ello el acontecer histórico, sobre un suelo ideal, en el que la reflexión se enlazase íntimamente con lo sensible de la acción, nada parecía más propio que devolverla a su «ingenuo» comienzo: la forma coral. La *choreía maniké* de origen dionisiaco había sido efectivamente la fuente de la tragedia ática, y, aunque históricamente había sido desplazada por otras prácticas, Schiller quería ver en su carácter público un modo de trascender los inconvenientes de lo particular. Para él, el coro no era un individuo, una figura más del elenco, sino un concepto universal⁵. De su mano, el dramaturgo traía al *Kunsttheater* la fuerza serena del pensar y, con ella, la posibilidad de poner en escena la generalidad de la condición humana:

Este concepto [del coro] se representa a través de una masa poderosa en lo sensible, que impone a los sentidos la plenitud de su presencia. El coro abandona el círculo estrecho de la acción para extenderse sobre lo pasado y lo por venir, sobre tiempos y pueblos lejanos, sobre lo humano en general, para sacar las enseñanzas importantes de la vida y pronunciar las lecciones de la sabiduría. Mas esto lo hace con todo el poder de la fantasía, con una libertad lírica audaz, que va caminando hacia las altas cimas de las cosas humanas con pasos como los de los dioses, y lo hace acompañándose de todo el poder sensible del ritmo y de la música en sonidos y movimientos. El coro *purifica*, pues, el poema trágico separando la reflexión de la acción, y consigue precisamente con esta separación armarse de fuerza poética; y esto es lo mismo que hace el artista plástico cuando, sirviéndose de ricas colgaduras, transforma la común indigencia de vestido en un atractivo y en una belleza. Pero, al igual que la necesidad de mantener el equilibrio con respecto a las materias poderosas obliga al pintor a intensificar el color de lo viviente, el lenguaje lírico del coro impone al poeta una elevación proporcional en el lenguaje de su poema y, mediante ella, una intensificación del violento poder sensible de la expresión en general. Sólo el coro justifica que el poeta trágico eleve el tono de tal manera que los oídos se saturen, el espíritu se ponga en tensión y el ánimo todo se ensanche. Esta forma gigantesca sola con su figura obliga al poeta a calzarles el coturno a todos sus personajes, y a darle así a su cuadro la grandeza de lo trágico⁶.

Ha de observarse que ese estilo alto y sublime era necesariamente consustancial al lenguaje de la tragedia para Schiller, y que, en su opinión, incluso el teatro de Shakespeare podría haber cobrado plena significación si hubiese comprendido la nobleza, la serenidad, la belleza y la vida que el coro antiguo era capaz de introducir en la acción dramática. Su idealidad era fundamental para un juego poético como el del teatro en el que se trataba de emancipar al espectador de las limitaciones de su realidad efectiva, al despertar en él tanto el deleite de la intuición, como el goce de su libertad de ánimo. La representación de lo universal que propiciaba el empleo del coro no solo favorecía que cada miembro del auditorio se identificase especulativamente con él y olvidase así, por un momento, el lastre de su individualidad, que sintiese en sí mismo la posibilidad de lo extraordinario o que soñase, siquiera de forma pasajera, con un gobierno moral del mundo que, aun sujeto a las indiscernibles combinaciones del azar, resultase verosímil a la par que desacostumbrado, sino que pretendía independizarle de manera efectiva, como apenas pergeñara en sus sueños emancipadores la pretendida revolución, despertando en él toda la capacidad espiritual de su libertad, la fuerza llamada a transformar su

materialidad presente mediante el uso voluntario de la idea. No otro era el sentido del verdadero arte, su seriedad: desplazar el mundo fáctico y la sensibilidad del espectador, sin anularlos, hasta una esfera puramente ideal que, pese a su lejanía objetiva, se presentase como real, esto es, diese cuenta del profundo y firme fundamento del ser. Si lo representado solo constituía una ensoñación, una mera apariencia fenoménica, se erraba el objetivo: poner el espíritu ante la imaginación, dar forma corpórea a la esencia de la propia naturaleza. No había nada más real que esa captación de la fantasía; la imaginación creadora podía trascender la contingencia de la facultad de sentir y develar el verdadero contenido de la experiencia, el carácter originario de la forma humana.

Ahora bien, para que esa *kátharsis* aconteciese en verdad, no podían confundirse los planos, ni pretenderse su identificación abstracta: la purificación del alma requería el estrecho entrelazamiento de lo visible y de lo inteligible; pero también su separación. El arte escénico obraba efecto en la medida en que lograra conjuntar lo material con lo general, haciendo que actuasen de consuno. Su carácter poético se evidenciaba no cuando predominaba el espesor o la gravedad de las figuras sensibles, o cuando sobresalían y prevalecían las categorías del entendimiento, sino cuando ambas esferas estaban equilibradas, es decir, cuando se evidenciaba un enlace reflexivo que iba más allá de la yuxtaposición, que suponía el pleno despliegue de las potencialidades de ambas instancias y que, en ese paso de lo concreto a lo universal y viceversa, en su desarrollo, apenas permitía discernir la diferencia entre lo ideal y lo tangible. Ese punto de indistinción sin oscilaciones era el punto de mira del tejido lírico, el hilo conductor que abría al dramaturgo la posibilidad de columbrar la libre dignidad y la serena contención de lo trágico. Pero esa ligazón solo era viable bajo el presupuesto de una escisión interna. De entrada, no ha de olvidarse que irrumpía en escena, por un lado, la negatividad bruta del dolor acontecido, su sacra animalidad sin idea. Asimismo, aunque se fuese capaz de obviar ese bestial tormento —quién sabe con qué resultados psíquicos—, tal vez más elocuente para nosotros que para una mentalidad dieciochesca, lo cierto es que la sola comparencia del coro, por otro lado, atestiguaba igualmente la división. Su universalidad garantizaba que el auditorio se viera libre de la violenta materialidad de las pasiones y que su ánimo se distanciara estéticamente de las puras impresiones:

Si los golpes con los que la tragedia alcanza nuestro corazón se siguieran uno detrás de otro sin interrupción, el padecer derrotaría a la actividad. Nos confundiríamos con la materia en vez de estar por encima de ella. El coro, manteniendo separadas las partes y adentrándose en las pasiones como un contemplador que infunde calma, nos devuelve nuestra libertad, que sin él se perdería en la tormenta de los afectos. Hasta los propios personajes trágicos han menester de este apoyo, de esta calma, para recogerse, pues no son seres reales que meramente obedezcan a la violencia del momento y expongan un mero individuo, sino personas ideales y representantes de su género que expresan lo profundo de la humanidad⁷.

Ahora bien, era justamente ese desglose del padecimiento instintivo el que marcaba la diferencia. Como acababa de apreciarse, el coro favorecía que el espectador se desprendiera del dolor emotivo y, consciente del *páthos*

representado, lograrse una nueva lucidez, una serenidad capaz de deslindar la frontera que separaba lo puramente espiritual del ciego poder de los afectos. Se apropiaba, de ese modo, de la divisoria que encarnaba el propio héroe trágico, de la doble faz que lo segmentaba: la prolongada búsqueda de reconciliación entre la individualidad intransferible de su sufrimiento y la idealidad de su persona, entre la concreción de su rostro doliente y su carácter arquetípico. Y era justamente esa bisectriz, vital e ineludible para la expresión poética, la que acentuaba la presencia de la masa coral al intervenir como juez y parte en los acontecimientos dramatizados, siendo testigo, por una parte, de la aflicción escenificada, acompañando la acción en silencio, domeñando sus impulsos pasionales y soportando con empatía la desgarradura del otro, e interviniendo, por otra, en el diálogo para recomendar prudencia ante la falta de *aidós* o la osadía de la *hýbris*, o para conferir dignidad con su elocuencia tanto a los avatares de los personajes como al propio lenguaje trágico. Pese al deseo de avenencia y equilibrio entre sus dimensiones antagónicas, el coro estaba escindido. Por un lado, obraba como un protagonista real (v. gr., la ciega multitud de *La dama de Mesina*), añadiéndose a la carnación de lo vivo, y, por otro, interpretaba una función ideal que polarizaba el curso de la acción hacia un fin unitario y sempiterno. Para Schiller, ese conflicto interno que el libre juego de la imaginación y del entendimiento trataba de reconciliar otorgaba operatividad a la tragedia y verdad poética a su historia. De hecho, incluso la propia disciplina histórica era considerada desde un punto de vista estético:

La historia universal es para mí un objeto sublime. El mundo, en cuanto objeto histórico, no es en el fondo otra cosa que el conflicto de las fuerzas naturales entre sí y con la libertad del hombre, y el resultado de esta lucha nos lo refiere la historia. Hasta donde ha llegado por el momento, la historia tiene que narrar de la naturaleza (en la que entra todo cuanto en el hombre es afecto) hechos mucho mayores que los de la razón autónoma (...). Todos los bienintencionados intentos de la filosofía por hacer concordar lo que el mundo moral exige con lo que el mundo real rinde son refutados por los testimonios de la experiencia, y tan complacientemente se rige o parece regirse la naturaleza en su *reino orgánico* conforme a principios regulativos del enjuiciamiento, como indómitamente se suelta de las riendas en el reino de la libertad, en el que el espíritu especulativo desearía llevarla sujeta. Qué distinto es si uno renuncia a *explicarla* y hace de esta su incomprendibilidad el punto de apoyo del enjuiciamiento⁸.

Y eso era precisamente lo que trataba de exponer el verdadero arte escénico de la mano de la imaginación creadora, lo que ejemplificaba la figura del coro y lo que, a nivel político, podía despertar el corazón del hombre en el ciudadano y hacer que el pueblo reintegrara su vida real e inmediata a la organización artificial del Estado, un mero concepto abstracto, por cierto, para Schiller. Pero ello también le planteaba dificultades irreversibles, pues se encontraba, como vemos, realmente al borde de un abismo teórico, al tener que aceptar un punto de indistinción en el conflicto de fuerzas planteado, un frágil equilibrio sin posible desenlace y una reconciliación eventual y en perspectiva cuyo discernimiento por parte del juicio solo podía encontrar suelo firme en cierto grado de ininteligibilidad.

Si consideramos este punto, no es de extrañar que Hegel declarase su disconformidad con tal caracterización del coro antiguo, como haría en sus lecciones de Estética del verano de 1826⁹, o que tratase de asimilar ese hiato especulativo de manera dialéctica. Para él, el enfoque de Schiller no era precisamente afortunado (*glücklich*) porque, si bien había captado la importancia de la base genuinamente ética de lo patético idealizada por el coro y cómo su escisión daba voz al propio desarrollo de lo substancial en la acción, esto es, a la determinación de la potencia de la propia libertad, de lo apto de cada individuo, de aquello susceptible de compasión por parte del auditorio por ser verdadero en y para sí, justo eternamente, su planteamiento pecaba de vaguedad e irresolución (*Unbestimmtheit*). A su juicio, esa indeterminación se debía al hecho de que el objetivo de la tragedia moderna acarrearba una disminución abrupta respecto a la poesía dramática griega. Schiller se limitaba a mostrar el enfrentamiento del carácter enérgico de una individualidad con su destino¹⁰. Para Hegel, esa dignidad interna singularizada en la persona del héroe, en tanto que fortaleza de la subjetividad formal, era solo una libertad abstracta en general. Las *Euménides* de Esquilo habían mostrado cómo los fines particulares y lo unilateral habían de sacrificarse para que se consumase la escisión trágica y pudiese abrirse paso así una verdadera reconciliación, lo ético en armonía consigo mismo y discurriendo en sí, tal como había sido representado por la masa coral:

A esto ético en su armonía imperturbada se opone necesariamente lo ético en su escisión. Entre los griegos sucede así con el coro; éste es lo inactivo, neutral. En tanto que está individualizado, permanece en sus creencias, en su sorda dicha, tiene terror ante la colisión, ante las acciones que surgen de ella, y contrapone [a las escisiones] siempre este uno en sí. El coro es completamente esencial; [viene] representado por el pueblo frente a los héroes, a las familias regentes, sobre las que en general recae el hecho. [Es] lo substancial, que permanece en su substancialidad¹¹.

Para Hegel, lo que se expone en la tragedia es lo substancial, el poder sobre la escisión, como evidenciaba la reconciliación del desenlace. El punto de desencuentro con Schiller se tornaba al cabo manifiesto: la oposición trágica no enfrentaba la necesidad física del hombre a la libertad de su voluntad, sino la eticidad natural a lo ético consciente. Es decir, las potencias que entraban realmente en colisión eran la familia y el Estado, las normas del amor doméstico y las leyes realizadas efectivamente en la existencia (*Antígona*, *Edipo rey*). Tampoco el desarrollo de la trama elevaba las individualidades de ambos derechos a un plano ideal. Simplemente, las abandonaba — señala Hegel —, las eliminaba mediante un proceso «absolutamente racional» que hacía que el ánimo conmovido en realidad estuviese calmado: «con pecho aliviado sale el griego de la tragedia»¹². El tránsito y el desenlace eran enteramente lógicos. Ni la indeterminación, ni la irracionalidad, ni la ciega necesidad de la *týche* tenían cabida en la verdadera experiencia trágica. La verdad del conflicto radicaba en su disolución (*Auflösung*)¹³, en la mediación dialéctica de sus extremos reconciliados. Y el canto coral, como lo uno en sí, era la apariencia de esa síntesis, la configuración artística que expresaba, frente a los caracteres individuales y su discordia interna y externa, los senti-

mientos y las actitudes generales, entre la substancialidad de lo épico y el puro impuso lírico¹⁴. Lejos de estar en conflicto consigo mismo, el coro significaba para Hegel la apacible reflexión sobre el todo, la conciencia superior que asimilaba el desenlace, la esencia efectiva de la praxis heroica, esto es, el escenario espiritual de un pueblo que, como el templo en arquitectura, cobijaba la estatua del dios, la tierra fecunda de la que brotaban los asombrosos hombres¹⁵. El coro daba voz al pueblo y su sentido, más que estético, era ya ético-político, esto es, se enfrentaba a lo ético consciente del Estado desde la eticidad natural del amor familiar:

[El coro] no es sin embargo una persona moral que reflexione de modo meramente exterior y ocioso, como el espectador, la cual, para sí carente de interés y empalagosa, se haya añadido solo por mor de esta reflexión, sino que es la sustancia efectivamente real de la vida y la acción heroicas éticas mismas, frente a los héroes singulares, [esto es, el coro es] el pueblo en cuanto la tierra fecunda de la que los individuos, como las flores y los árboles descollantes, brotan de su suelo autóctono y están condicionados por la existencia del mismo. Pertenece así esencialmente el coro al estadio en que a las complicaciones éticas no pueden todavía contraponerse determinadas leyes estatales jurídicamente válidas y firmes dogmas religiosos, sino en que lo ético no aparece sino en su realidad efectiva inmediatamente viva, y solo el equilibrio de una vida inmóvil queda asegurado frente a las temibles colisiones a que debe conducir la energía opuesta de la acción individual. [...] Así como el teatro mismo tiene su terreno externo, su escenario y su entorno, así el coro, el pueblo, es, por así decir, el escenario espiritual¹⁶.

Para Nietzsche, por el contrario, resultaba una auténtica blasfemia suponer que el coro de la tragedia ática fuese un representante constitucional del pueblo, de la inmutable ley moral, de la acción ética o del espectador ideal. Sus orígenes puramente religiosos excluían cualquier antítesis reconciliada entre el pueblo y el príncipe y, en general, lo hacían ajeno a cualquier esfera político-social. Creía, sin embargo, que en el planteamiento de Schiller, pese a insistir igualmente en esa función transformadora por parte del coro de lo político moderno, existía una intuición infinitamente más valiosa, al haber considerado el coro un muro viviente que aislaba a la tragedia del mundo real, con el fin de preservar su suelo ideal y su libertad poética. Con Schiller, Nietzsche, después del ínterin de la eticidad hegeliana, podía devolver al coro a su régimen estrictamente estético, poético-musical, e incorporarlo como el elemento crucial, originario, de la metafísica del arte helena. Como verdadero origen de la tragedia, el sátiro, el coreuta dionisiaco, inscrito en el sentido mágico-religioso del mito y del culto, dejaba en suspenso a la *pólis*, ponía entre paréntesis a la civilización, para retrotraer todas las cosas al corazón de la naturaleza. Ese efecto evidenciaba la debilidad de la sociedad y del Estado, de las diferencias intersubjetivas, su dramática fragilidad, y frente a la endeble ficción de Leviatán y sus expugnables representaciones, mostraba el prepotente sentimiento de unidad que infundía la máscara dionisiaca, la voluntad indestructible de una vida tan poderosa y embriagadora como placentera. Por detrás de la civilización política, el poder figurado corporalmente por los sátiros permanecía eternamente el mismo, y ello hacía que el heleno, dotado de sentimientos profundos y de una capacidad única para

el sufrimiento más delicado y pesado, se consolase metafísicamente afirmando la vida, y con ello el proceso de destrucción propio de la historia universal, en el que se dejaba ver de nuevo la crueldad de la naturaleza. La náusea schilleriana ante la violencia destructiva de la irrupción de la masa revolucionaria en la historia era soportada y reivindicada ahora por Nietzsche de nuevo a través del arte. Solo que ese arte había introducido en la forma bella apolínea su buscada reconciliación con un instinto dionisiaco extático que nada tenía que ver con el gusto de la generación anterior, y que hacía suyos su potencia aniquiladora y su desbordamiento ilimitado. La diferencia se tornaba explícita cuando Nietzsche gritaba ante el planteamiento de Schiller: «¡No!, no es el reflexionar». Como es sabido, el conocimiento, para Nietzsche, mataba el obrar y, para obrar, era preciso hallarse envuelto por el velo de la ilusión. Frente a la reflexión del coro schilleriano, la náusea nietzscheana tenía que ver con la honda mirada que intuía lo absurdo del ser, con la sabiduría silénica que reconocía el espanto de una existencia desfondada y que, en ese peligro supremo de la voluntad, convertía en representación sublime lo absurdo y lo sometía figuradamente. El coro de sátiros, al igual que la masa revolucionaria enfiebreada, no estaba trabajado aún por ningún conocimiento; pero el sátiro se distinguía de él por su carácter sublime y divino: su desfogue era el clamor precivilizado que dirigía gritos a su dios, frente al entusiasmo exaltado de un hombre civilizado que no era, para Nietzsche, más que una caricatura mentirosa. Y, sin embargo, ambos deseaban la naturaleza en su fuerza máxima y, como el público de la tragedia ática, el hombre civilizado podía reencontrarse a sí mismo en el coro de la orquesta. Esa era la verdadera pegada del espíritu de la música, la «gran política» en clave estética: permitir que el espectador se imaginase coreuta él mismo, un autorreflejo del hombre dionisiaco. Frente a la multitud ciega —señala Nietzsche—,

la excitación dionisiaca es capaz de comunicar a una masa entera ese don artístico de verse rodeada por una muchedumbre de espíritus, con la que ella se sabe íntimamente unida. [...] aquí hay una suspensión del individuo, debida al ingreso en una naturaleza ajena. Y, en verdad, ese fenómeno sobreviene como una epidemia: una muchedumbre entera se siente mágicamente transformada de ese modo. [...] el coro ditiámbico es un coro de transformados, en los que han quedado olvidados del todo su pasado civil, su posición social: se han convertido en servidores intemporales de su dios, que viven fuera de todas las esferas sociales. [...] lo que está ante nosotros es una comunidad de actores inconscientes, que se ven unos a otros como transformados¹⁷.

Frente al hombre del presente, frente a su derecho y su Estado abstractos, Nietzsche proclamaba en clave estética otra política, aquella capaz de intuir leyes no escritas capaces de garantizar la conexión con la magia extática de lo religioso plasmada en el coro trágico. El origen de la tragedia era religioso y no político, pero tenía y buscaba efectos políticos asentados en el estrecho vínculo que unía en sus fundamentos «el arte y el pueblo, el mito y la costumbre, la tragedia y el Estado»¹⁸. Al cabo y pese a su intención primera, el nexo íntimo con Schiller y Hegel se tornaba bien explícito, pues era también el coro trágico y su presentarse *sub specie aeternitatis* el que abría la posibilidad de figurar de otro modo la comunidad política,

más allá del presente mundano y de su sangriento acontecer revolucionario, más acá de las dos grandes guerras que habrían de asolar el globo. De nuevo, la vivencia helena de lo trágico parecía propiciar el modelo de la reconciliación:

En esa corriente de lo intemporal sumergíanse tanto el Estado como el arte, para encontrar en ella descanso de la pesadumbre y de la avidez del instante. Y el valor de un pueblo —como, por lo demás, también el de un hombre— se mide precisamente por su mayor o menor capacidad de imprimir a sus vivencias el sello de lo eterno: pues, por decirlo así, con esto queda desmundanizado y muestra su convicción inconsciente e íntima de la relatividad del tiempo y del significado verdadero, esto es, metafísico de la vida¹⁹.

Nietzsche tocaba en este texto el *punctum crucis* de la cuestión del coro, un tácito grado cero que dejaba ver su verdadera naturaleza, alejada de su caracterización como mera figura representativa o escénica. El coro, en su efectivo ejercicio, trascendía el conflicto del *páthos* ético schilleriano entre las libertades interior y política, entre lo posible y lo necesario, entre la persona y el Estado; era algo más que ese espacio de intermediación. Para Schiller, como hemos visto, la masa coral podía significar una respuesta óptima al déficit de experiencia estética, ética y política que había evidenciado la multitud enfiebreada del París revolucionario, desgarrada entre la exaltación de la fuerza vital en distintas formas de violencia y la ausencia de la ley de la razón pura. Entre la abstracta deontología del bárbaro imperio de la ley y el instinto ciego del salvaje, el serio juego del coro, esto es, el teatro con vocación política schilleriano significaba el intento de aunar dramáticamente la vida y lo universal, las fuerzas sensibles y el espíritu. A esa difícil reconciliación, como acabamos de leer, Nietzsche añadía la dimensión metafísica de la eternidad de la vida; pero no podía compartir con Schiller el hecho de que el coro fuese presentado como un personaje ideal, como un simple portavoz de lo universal, como un mero órgano dramático-político. El coro no representaba lo universal, no era solo su figura, una *persona ficta* más que escénicamente fuese capaz de traer a la imaginación el espíritu, lo humano en general, devolviendo así la libertad al auditorio, haciéndole partícipe de lo efectivamente público, común, frente a lo particular de su egoísmo cotidiano, y dando así salida a la posibilidad de un gobierno moral del mundo, que en el fondo solo parecía tener cabida, en el día a día de cada cual, en la mera ensoñación de la escena. El coro no podía ser solo un contemplador, ni el juicio reflexionante la única vía teórica. No bastaba con expresar lo profundo de la humanidad, por más que fuese un proyecto de una enorme dignidad, ni era suficiente con que el pueblo reintegrase su vida real a la forma artificial del Estado, a su persona fingida, sino que el coro mismo fuese, en su plena manifestación, la eternidad de la naturaleza y de la vida, también humana, pero no solo demasiado humana.

El giro ético hegeliano, su énfasis en la *Sittlichkeit* como ingrediente genuino de lo patético, como aquello que hacía de su orden vital algo justo eternamente, evidenciaba que el planteamiento schilleriano, centrado en el enfrentamiento dinámico del héroe con su destino, era demasiado limitado, y más aún como punto de mira sola-

mente contemplado por la calma del coro. Para Hegel, esa dignidad de la individualidad no era más que una figura de la libertad abstracta, a la que el coro, como representante del pueblo, esto es, de lo ético en armonía consigo mismo, de lo uno en sí, de lo substancial, aportaba una verdadera reconciliación. De hecho, significaba ese poder sobre la escisión, como vimos anteriormente, la disolución del conflicto entre lo ético consciente y la eticidad natural, entre las leyes y el amor doméstico, en suma, entre la familia y el Estado. Nietzsche podría haber estado de acuerdo con Hegel en que el coro fuese, frente a los héroes singulares, la sustancia efectivamente real de la vida, el verdadero «escenario de lo espiritual»; pero nunca habría compartido que el coro fuese la «reflexión apacible sobre el todo» o que su sentido, más que estético, fuese ético-político. Para Nietzsche, como acabamos de ver, la comunidad de sátiros transformados, en el gesto de afirmar la voluntad indestructible de la vida, ponía entre paréntesis al Estado y, con ello, dejaba en suspenso lo político. La voluntad de poder de su libertad poética, de hecho, desgarraba la máscara artificial de Leviatán, mostraba su abstracción y su artificio. Nietzsche volvía así a lo estético para desembarazarlo de cualquier posible instrumentalización política, para mostrar la autonomía de su práctica y su capacidad para plasmar en una figura viva el sentido metafísico de la existencia humana, su verdadera dimensión espiritual. Schiller, Hegel, Nietzsche y el coro trágico significaban distintos escorzos de una misma necesidad: llevar a la representación la eternidad del pueblo, la tierra fecunda de la que brotó siempre cada comunidad de actores.

Sucede, no obstante, que el dispositivo representacional solo puede ofrecer de ello distintas figuras, más o menos verosímiles, más o menos fabuladas. Su tiempo es el de la repetición, el del deseo de volver a traer a presencia lo que fue como debió haber sido, y la dificultad estriba en que ese apetito choca siempre con el muro de lo ya acontecido, de lo que no puede decirse de otro modo que el que dicta su perenne registro. La representación puede cumplir la función de favorecer la comunicación de un contenido sustancial a aquellos que por su formación estético-afectiva o moral-sentimental no puedan alcanzarlo por otros medios; pero la naturalización de la sustitución de lo siempre presente por el motivo representado es, sencillamente, una perversión inaceptable. El éxtasis dionisiaco, frente a la recurrencia de esa representación y su insistencia en seguir trayendo al presente personas fingidas, apunta hacia otra temporalidad, se abre desde el desfogue y el desgarrar del instante presente hacia la posibilidad efectiva del porvenir. Un tiempo futuro en el que las voces tal vez sean capaces de entonar conjuntamente su destino, a sabiendas de que es imposible representarlo, de que no cesa de no representarse. Y, sin embargo, debajo de cada máscara, de cada personaje, de cada signo, por fingido y artificial que sea, sigue latiendo un inconfesable sentimiento de comunidad, que se declina en todas las formas del *amor fati*, de la aceptación y comprensión de cada vida, de toda la vida.

ding des Deutschen Idealismus, Múnich, Carl Hanser Verlag, 2004, cap. 16. Trad. cast.: *Schiller o la invención del idealismo alemán*, Barcelona, Tusquets, 2006, cap. 16; *Id.*, *Goethe und Schiller. Geschichte einer Freundschaft*, Múnich, Carl Hanser Verlag, 2009, cap. 4. Trad. cast.: *Goethe y Schiller. Historia de una amistad*, Barcelona, Tusquets, 2011, cap. 4.

² Schiller, J. C. F., «Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen», en *Werke in drei Bänden*, Múnich, Carl Hanser Verlag, 1966, vol. II, pp. 454-456. Trad. cast.: «Sobre la educación estética del hombre», en *Escritos sobre estética*, Madrid, Tecnos, 1990, pp. 112-114.

³ *Ibid.*, vol. II, p. 477. Trad. cast.: pp. 148-149.

⁴ *Ibid.*, vol. II, pp. 482-483. Trad. cast.: 157-158.

⁵ Schiller, J. C. F., «Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie», en *Werke in drei Bänden, op. cit.*, vol. III, p. 475. Trad. cast.: «Sobre el uso del coro en la tragedia», en *Escritos sobre estética, op. cit.*, p. 246.

⁶ *Ibid.*, pp. 475-476. Trad. cast.: pp. 246-247.

⁷ *Ibid.*, pp. 476-477. Trad. cast.: p. 247.

⁸ Schiller, J. C. F., «Über das Erhabene», en *Werke, op. cit.*, vol. II, pp. 615-616. Trad. cast.: «Sobre lo sublime», en *Escritos sobre estética, op. cit.*, pp. 231-232.

⁹ Hegel, G. W. F., *Philosophie der Kunst oder Ästhetik. Nach Hegel. Im Sommer 1826. Mitschrift Friedrich Carl Hermann Victor von Kehler*, Múnich, Wilhelm Fink Verlag, 2004, p. 450. Trad. cast.: *Filosofía del arte o estética (verano de 1826)*, Madrid, Abada-UAM, 2006, p. 535.

¹⁰ Hegel, G. W. F., *Philosophie der Kunst oder Ästhetik, op. cit.*, p. 447. Trad. cast.: pp. 532-533.

¹¹ *Ibid.*, p. 450. Trad. cast.: pp. 534-535.

¹² *Ibid.*, p. 453. Trad. cast.: p. 537: «Mit erleichterter Brust trat der Grieche aus der Tragödie». Quiso la ironía, tan criticada por Hegel en estas páginas, que para defender una posición tan distinta a la de Schiller y Goethe citase en este caso su *Xenia* 326.

¹³ Sobre este tema, pueden consultarse con provecho los *Juegos de duelo* de José Manuel Cuesta Abad (Madrid, Abada, 2004, pp. 134-137).

¹⁴ Hegel, G. W. F., *Vorlesungen über die Aesthetik, en Sämtliche Werke*, Stuttgart, Friedrich Frommann Verlag, 1964, vol. 14, p. 498. Trad. cast.: p. 841.

¹⁵ *Ibid.*, pp. 547-548. Trad. cast.: pp. 866-867.

¹⁶ *Ibid.*, *id.*

¹⁷ Nietzsche, F., *Die Geburt der Tragödie, en Sämtliche Werke*, Berlín-Nueva York, Walter de Gruyter, 1999, p. 61. Trad. cast.: *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 1973, pp. 83-84.

¹⁸ *Ibid.*, p. 147. Trad. cast.: p. 182.

¹⁹ *Ibid.*, pp. 147-148. Trad. cast.: p. 182.

Notas

¹ Para abundar en los avatares biográficos de Schiller durante el período revolucionario francés, véanse Safranski, R., *Schiller oder Die Erfin-*